

**MEHNAT GIGEYNASI O‘RGANADIGAN MASALALAR VA
KASB KASALLIKLARINING KELIB CHIQISHI.**

Hoshimjonova Odinaxon Husniddin qizi.

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti
2-kurs TPI yo‘nalishi 721-guruh talabasi

Saidova Sohobaxon Abrorjon qizi

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti
“Kommunal va mehnat gigiyenasi” kafedrasasi assistenti

Sokhibakhon.saidova@mail.ru

97. 5968018

Annotatsiya: Hozirgi kunda mehnat gigiyenasi sohasida tibbiyotning oldiga qo‘ygan vazifalariga ishlab chiqarish korxonalarida ishchilar uchun qulay ish sharoitini yaratish, ish unumdorligini oshirish, ishchilar orasida umumiy kasb kasalliklarining oldini olishga qaratilgan profilaktik chora-tadbirlar ishlab chiqish kiradi. Ushbu maqolada mehnat gigiyenasi bo‘yicha masalalar ko‘rilgan va kelib chiqishiga ko‘ra guruhlariga bo‘lib o‘rganish haqida qisqacha ma‘lumot berib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: gigiyena, kasbiy omillar, profilaktik, bakteriologik, aerazol, pnevmokonioz, changli bronxit, varikoz, disbakterioz, katarakta, teri kandidomikozi, radikulopatiyalar, tuberkulyoz, epidemiologiya, periferik nerv, vibratsiya. Mehnat gigiyenasi.

Аннотация: В настоящее время в задачи медицины в области гигиены труда входит создание комфортных условий труда для работников производственных предприятий, повышение производительности труда, разработка профилактических мероприятий, направленных на предупреждение общих профессиональных заболеваний среди работающих. В данной статье были рассмотрены вопросы гигиены труда и дана краткая информация об обучении в группах по происхождению.

Ключевые слова: профессиональные факторы, профилактический, бактериологический, аэрозольный, пневмокониоз, бронхит, варикозное расширение вен, дисбактериоз, катаракта, кандидомикоз кожи, туберкулез, эпидемиология, периферический нерв, вибрация.

Аннотация: В настоящее время в задачи медицины в области гигиены труда входит создание комфортных условий труда для работников производственных предприятий, повышение производительности труда, разработка профилактических мероприятий, направленных на предупреждение общих профессиональных заболеваний среди работающих. В данной статье были рассмотрены вопросы гигиены труда и дана краткая информация об обучении в группах по происхождению.

Kirish: Mehnat gigiyenasi-gigiyenaning bir bo‘limi sanaladi. Bu bo‘limda mehnat jarayoni va ishlab chiqarish sharoitlarining inson organizmga ta’sir etish mexanizmi o‘rganadi hamda ish qobiliyatini va mehnat unumdorligini oshirishni ta’minlaydigan gigiyenik va davolash-profilaktik tadbirlarini ishlab chiqadi. Mehnat organizmda sodir bo‘ladigan biologik jarayonlarning me’yorda kechishi, odamning ijtimoiy faoliyatini bajarishi uchun zarur sanaladi. Mehnat jarayonida inson organizmda muhim morfologik, fiziologik va kimyoviy o‘zgarishlar paydo bo‘ladi. Jismoniy va aqliy mehnat tafovut qilinadi. Aqliy mehnatda energiya jismoniy mehnatga nisbatan ko‘proq sarflanadi. Jismoniy mehnat ham energiya talab qiladi. Inson og‘ir jismoniy mehnat qilganda juda ko‘p energiya sarflaydi. Shuni aytish kerakki ushbu fan tibbiy -profilaktika yo‘nalishining asosiy fanlaridan biri bo‘lib, ishlab chiqarish korxonalarida zararli va xavfli omillarga baho berish, ularni reglamentlash, ishchilardan kasallik keltirib chiqaruvchi omillarni o‘rganish shaxsiy himoya vositalarini qo‘llash va sanitar - gigiyenik targ‘ibot ishlarini olib borish zaharli kimyoviy moddalarni ta’sirini oldini olish uchun sog‘lomlashtirish chora-tadbirlarini ishlab chiqish masalalarini o‘rganadi. Shuningdek aniq turdagi ishlab chiqarish sanoat korxonalarini va qishloq xo‘jaligi sohasidagi mehnat gigenasi muammolarini hal

etish, davlat sanitariya nazoratini olib borishda zaruriy qonuniy hujjatlarni qo'llash, sanitar tekshiruvlar o'tkazish tartibini o'rganadi.

Mehnat gigiyenasi quydagi masalalarni o'rganadi.

1. Ishlab chiqarish korxonalarida fizikaviy, kimyoviy, bakteriologik omillarning ishchilar organizmiga ta'sirini o'rganish. Ish joylarining jihozlanishi, ishlatiladigan mahsulot va chiqindilarning organizmga ta'sirini o'rganish.

2. Ishchilar orasida kasallanish sabablarini va ish jarayonlaridagi omillarning organizmga ta'sirini aniqlash, tegishli profilaktik chora-tadbirlar ishlab chiqish.

3. Ish jarayonida sodir bo'ladigan fiziologik o'zgarishlarni aniqlash.

Mehnat qilish oqibatida ko'pchilik odamlar orasida kasb kasalliklari kelib chiqadi. Kasb kasalliklari – mehnat sharoitlarining yomonligi, to'g'ri tartibga qo'yilmaganligi va ma'lum qoidalarga rioya qilmay tartibsiz ishlash oqibatida kelib chiqishi mumkin. Kasbiy omillar kasb kasalliklarining rivojlanishiga sabab bo'lishidan tashqari mehnat faoliyati bilan bog'liq bo'lmagan nafas a'zolari, teri, hazm qilish, qon hosil qilish a'zolari kasalliklarining kelib chiqishiga ham ta'sir ko'rsatadi. Kasb kasalliklarining kelib chiqishiga ishlab chiqarish muhiti yoki mehnat jarayonining yomon omillari ta'siri hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Kasb kasalliklari kelib chiqishi bo'yicha 5 ta guruhga bo'lib o'rganamiz.

1. Kimyoviy omillarning ta'siridan rivojlanadigan kasalliklar; o'tkir va surunkali zaharlanishlar va ularning asoratlari, teri kasalliklari va boshqalar kiradi.

2. Ishlab chiqarish aerozollarning ta'siridan rivojlangan kasalliklar; pnevmokoniozlar changli bronxit va boshqalar kiradi.

3. Fizik omillar ta'siridan rivojlangan kasalliklar; katarakta, nur kasalligi, vibratsiya kasalligi.

4. Jismoniy zo'riqishlar, organ va tizimlarning zo'riqishi bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar; bo'yin va bel-dumg'aza radikulopatiyalari, periferik nerv tizimi kasalliklari, oyoqlarda venalarning varikoz kengayishi va boshqalar.

5. Biologik omillar ta'sirida rivojlanadigan kasalliklar; yuqumli va parazitar kasalliklar - tuberkulyoz, virusli gepatit, disbakterioz, teri kandidomikozi va boshqalar.

Mehnat sharoitini yaxshilash va kasallanishni kamaytirish bo'yicha sanitariya epidemiologiya nazorat markazi asosiy o'rin tutadi. Bu markazda ko'plab sanitariya qoidalari ishlab chiqiladi va hayotga tatbiq etiladi.

Xulosa qilib aytganda mehnat gigiyenasining asosiy maqsadi mehnat sharoitlarini yaxshilash va ishchilar salomatligini muhofazasiga qaratilgan sanitar-gigiyenik, davolash profilaktik chora-tadbirlar ishlab chiqishdir. Mehnat sharoitini va mehnatni tashkil etishni chuqur o'rganish ishlab chiqarish muhitidagi xavfli omillarning oldini olishga asos bo'lib hizmat qiladi. Mehnat sharoitining yaxshilanishi, sog'lomlashtiruvchi chora-tadbirlarning o'tkazilishi, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, ko'pgina kasb kasalliklarining oldini olishga imkon yaratadi. Kasb kasalliklarini o'z vaqtida aniqlash muhim o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti Toshkent -2005
2. Mehnat gigiyenasi. G.T. Iskandarova, N.R.Samigova, V.K.Yusupova Toshkent "Ijod-Press" nashriyoti 2019 yil.
3. Kasb kasalliklari. SH.K. Mahmudova Toshkent "Yangi asr avlodi" nashriyoti 2011 yil.
4. Umumiy gigiyena. B.A. Duschanov, S.S. Solixo'jayev. Sh.T. Iskandarova Toshkent "Abu Ali Ibn Sino" tibbiyot nashriyoti 2004 yil.
5. Umumiy gigiena bilan ekologiya. L.A. Ponomareva, E.K. Kazakov, L.K. Abduqodirov Toshkent "Tafakkur-Bo'stoni" 2011 yil.